

BIOMETRIA E QUALIDADE FISIOLÓGICA DE VARIEDADES CRIOULAS DE SEMENTES DE *Phaseolus vulgaris*

Douglas Tavares da Costa ¹, Vitória Emily Penedo da Silva ¹, Rayane Teixeira de Oliveira ¹,
Andréia Gomes Cruz ¹, Lorrana Rodrigues Pinho ¹, Bruno Antonio Lemos de Freitas ², Márcio
Silva Souza dos Santos ³

¹Discente do curso de Engenharia Agrônoma da Universidade Federal do Acre *campus* Rio Branco.

Endereço: Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio Branco - AC, 69920-900. Email:

douglas.tavares@sou.ufac.br; vitoria.emily@sou.ufac.br; rayane.oliveira@sou.ufac.br;

andrea.cruz@sou.ufac.br; lorrana.pinho@sou.ufac.br; ²Docente colaborador do curso de Engenharia

Agrônoma da Universidade Federal do Acre *campus* Rio Branco. E-mail: bruno.freitas@ufac.br;

³Discente do curso de Bacharelado em Geografia da UFAC *campus* Rio Branco. Email:

silva.marcio@sou.ufac.br;

Resumo

O feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) é uma cultura muito importante no mundo e no Brasil, servindo como base de alimentação no país juntamente com o arroz. As leguminosas desempenham um papel crucial na nutrição humana, oferecendo uma variedade de benefícios para a saúde. Com o presente trabalho objetivou-se avaliar as características biométricas e a qualidade fisiológica das sementes, de três variedades de feijão. Para tanto, realizou-se um experimento no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade federal do Acre. Foram utilizados três tratamentos, T1- Carioca; T2- Roxinho T3- Rajado, sendo quatro repetições de 50 sementes. Para análise biométrica, foram analisadas as seguintes características, das sementes: comprimento, largura e espessura. A análise fisiológica foi avaliada por meio do teste padrão de germinação e pelo teste de emergência de plântulas. Constatou-se que a germinação e a emergência foram influenciadas pelo processo de armazenamentos das sementes inadequado, resultando na perda de um embrião viável e da qualidade fisiológica e sanitária das sementes.

Palavras-chave — Leguminosas, viabilidade, vigor, qualidade de sementes.

Abstract

Beans (Phaseolus vulgaris L.) are a very important crop in the world and in Brazil, serving as a staple

food in the country along with rice. Legumes play a crucial role in human nutrition, offering a variety of health benefits. The present work aimed to evaluate the biometric characteristics and physiological quality of the seeds of three bean varieties. To this end, an experiment was carried out at the Seed Analysis Laboratory of the Federal University of Acre. Three treatments were used, T1- Carioca; T2- Roxinho T3- Bristly, with four repetitions of 50 seeds. For biometric analysis, the following characteristics of the seeds were analyzed: length, width and thickness. Physiological analysis was evaluated using the standard germination test and the seedling emergence test. It was found that germination and emergence were influenced by the inadequate seed storage process, resulting in the loss of a viable embryo and the physiological and sanitary quality of the seeds.

Key words — Leguminous, viability, vigor, seed quality.

1. INTRODUÇÃO

O feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) é uma leguminosa cultivada em vagens que é altamente adaptável a diferentes climas e pode ser cultivado em várias regiões do Brasil [1]. A semente do feijão é composta pelo embrião, tecido meristemático que se desenvolverá na planta, por dois cotilédones que são a fonte de energia e pelo tecido envoltório chamado tegumento [2]. As sementes do feijão comum são muito sensíveis às condições

ambientais e a danos durante a colheita, processamento e armazenamento. Isso muitas vezes resulta em sementes de baixa qualidade.

Vale frisar que a qualidade fisiológica de sementes é muito importante para o sucesso da cultura. O armazenamento desempenha um papel fundamental ao preservar essa qualidade, contribuindo para a manutenção de seu vigor até o momento do plantio. É possível conservar a viabilidade das sementes por meio dessa prática. Embora o processo de deterioração seja inevitável [3]. Cardoso et al. [4] afirmam que é possível retardá-lo, dependendo das condições de armazenamento e das características da semente. Sementes de baixa qualidade fisiológica pode resultar em reduções na velocidade de emergência, desuniformidade, tamanho inicial das plântulas, produção de matéria seca e área foliar [5]. O vigor é um parâmetro importante para avaliar a qualidade das sementes, pois influencia a taxa e uniformidade de germinação, emergência, crescimento das plântulas e capacidade de emergir sob condições adversas [6].

Além disso, a qualidade das sementes de feijão pode ser afetada pela sanidade, que é um aspecto cada vez mais considerado. Há dois grandes grupos de fungos que matam o embrião e causam a descoloração das sementes: fungos do gênero *Aspergillus* e *Penicillium* [7]. Pesquisadores como Carvalho e Nakagawa [8], e Menten [9], demonstraram que a presença de patógenos pode reduzir o peso específico das sementes, comprometendo sua qualidade fisiológica. Por outro lado, estudos têm demonstrado a eficácia da incorporação da mesa de gravidade no processo de beneficiamento de sementes para homogeneização de lotes de várias culturas, inclusive a do feijão. A mesa gravitacional possibilita a separação das sementes de menor densidade, o que resulta em melhor qualidade fisiológica [10].

É importante ressaltar que as sementes crioulas usadas pelos agricultores familiares vêm de várias variedades e são essenciais para eles, pois são a base de sua comida e cultura, especialmente, para o feijão que possui aproximadamente 25 variedades registradas no Estado do Acre. Por isso, é muito importante manter a qualidade das sementes enquanto estão guardadas [11, 12].

Além disso, a análise biométrica das sementes pode ser útil para entender e descrever o processo

de germinação para armazenamento e realização de testes de qualidade, e pode estar relacionada às características de dispersão e estabelecimento de plântulas [13,14,15]. Dessa maneira, alguns parâmetros são analisados para assegurar qualidade na germinação do lote, verificar o vigor obtido nas sementes, e compreender o potencial das sementes com que estão trabalhando.

Com esse trabalho objetivou-se realizar a biometria e avaliar a qualidade fisiológica das variedades crioulas carioca, rajado e roxinho de sementes de feijão comum (*P. vulgaris*).

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido no laboratório de sementes, da Universidade Federal do Acre, *Campus* Rio Branco. As sementes de *P. vulgaris* foram coletadas em propriedade rural familiar, situada no município de Manoel Urbano – Acre (Figura 1), entre setembro e outubro de 2021, diretamente das plantas, quando as mesmas se encontravam em fases intermediárias de maturação, com as vagens apresentando coloração marrom-esverdeada.

Foram coletadas três variedades de feijão que corresponderam aos tratamentos do trabalho: T1: Carioca, T2: Rajado e T3: Roxinho. O delineamento foi o Inteiramente Casualizado (DIC). O trabalho foi dividido em subtópicos para melhor compressão. Inicialmente, os caracteres biométricos foram estudados para análise da qualidade física, seguido pela análise da qualidade fisiológica por meio do teste padrão de germinação e a realização de teste de vigor.

Figura 1. Localização do Município de Manoel Urbano – Acre.

2.1. Biometria de sementes

Para mensuração da biometria das sementes de feijão foram utilizadas 100 sementes de cada variedade (Carioca, Roxinho e Rajado) coletadas aleatoriamente da porção “semente pura”. O comprimento, a largura e a espessura das sementes foram medidas, utilizando-se um paquímetro de precisão de 0,1 mm, sendo o comprimento medido da base até o ápice e a espessura medida na linha mediana das sementes. Para mensuração da largura foram realizadas medições na posição intermediária das sementes. Foi adotada a metodologia de Gonçalves e Lorenzi [16].

Os dados biométricos foram submetidos à análise estatística descritiva, utilizando o software Bioestat 5.0, empregando estatísticas descritivas para calcular a média aritmética, que se compreende de medidas de posição. Assim como, também se obteve medidas de dispersão: desvio-padrão, assimetria, curtose e coeficiente de variação. Os dados foram classificados e apresentados em tabelas, a partir do software Excel.

2.2. Teste padrão de Germinação

Para o teste padrão de germinação, adotou-se as normas estabelecidas pelas Regras para Análises de Sementes – RAS [17], constituído por quatro repetições de 50 sementes para cada tratamento. Essas sementes foram semeadas em rolos de papel Germitest, previamente umedecidos com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do substrato. As sementes foram espaçadas duas vezes o seu tamanho e envoltas pelo papel para formar um rolo.

Os rolos foram então colocados verticalmente na câmara de germinação BOD, mantida a uma temperatura constante de 25°C. A primeira contagem foi realizada após 5º dias, e a última contagem foi feita após 9º dias de semeadura. A contagem de plântulas normais, anormais e de sementes mortas foi realizada e a porcentagem de germinação (%G) foi determinada a partir do número de plântulas consideradas normais nas duas contagens.

2.3. Teste de emergência de plântulas

Neste teste o substrato utilizado foi areia peneirada em bandeja de isopor, dispoendo de quatro repetições de 25 sementes de cada variedade totalizando 100 sementes por tratamento, umedecidas e reumedecidas conforme necessário, e mantidas em condições de laboratório com temperatura ambiente.

Foram avaliadas a porcentagem de emergência de plântulas (%EP). A primeira contagem de emergência está relacionada com a porcentagem de plântulas registradas no 5º dia após a semeadura e a contagem final é realizada no 9º dia após a data da semeadura.

3. RESULTADOS

Os dados morfométricos obtidos das 100 sementes de cada uma das três variedades de sementes de feijão (carioca, rajado e roxinho) estão descritas na tabela 1 e 2.

Variáveis Biométricas	Média	Desvio-padrão	CV (%)
Carioca			
Comprimento (mm)	8,30	0,85	10,33
Largura (mm)	4,85	0,52	10,71
Espessura (mm)	3,15	0,69	22,10
Roxinho			
Comprimento (mm)	8,67	0,85	9,90
Largura (mm)	4,53	0,50	11,07
Espessura (mm)	3,22	0,85	26,54
Rajado			
Comprimento (mm)	8,38	2,12	25,37
Largura (mm)	4,35	1,30	29,89
Espessura (mm)	3,30	0,76	23,15

Tabela 1. Média, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV%) das variáveis biométricas comprimento (mm), largura (mm) e espessura (mm) das variedades crioulas carioca, rajado e roxinho de sementes de feijão comum (*P. vulgaris*).

Com base na Tabela 1, para a variedade Carioca, os valores médios de comprimento, largura e espessura foram de 8,30 mm; 4,8 mm e 3,15 mm, respectivamente. O desvio-padrão para cada uma dessas medidas foi de 0,85; 0,52 e 0,69 mm, indicando a dispersão dos dados em torno da média. O coeficiente de variação (CV%) foi de 10,33%, 10,71% e 22,10% para comprimento, largura e espessura, respectivamente.

Para a variedade Roxinho, os valores médios foram de 8,67 mm, 4,53 mm e 3,22 mm para comprimento, largura e espessura, respectivamente. Os desvio-padrão correspondentes foram de 0,85; 0,50 e 0,85, enquanto os coeficientes de variação foram de 9,90 %, 11,07% e 26,54%. Já para a variedade Rajado, os valores médios foram de 8,38 mm; 4,35 mm e 3,30 mm, com desvio-padrão de 2,12; 1,30 e 0,76 e coeficientes de variação de 25,37%, 29,89% e 23,15% para comprimento, largura e espessura, respectivamente.

Variáveis Biométricas	S	K
Carioca		
Comprimento (mm)	-0,0418	-0,7750
Largura (mm)	0,2675	2,7719
Espessura (mm)	-0,0318	-0,5226
Roxinho		
Comprimento (mm)	-0,3073	-0,4556
Largura (mm)	-0,1246	-2,0263
Espessura (mm)	-1,6610	4,2438
Rajado		
Comprimento (mm)	-3,111	10,265
Largura (mm)	-2,6958	6,582
Espessura (mm)	-1,7135	5,4261

Tabela 2. S= assimetria e K=curtose das variáveis biométricas comprimento (mm), largura (mm) e espessura (mm) das variedades crioulas carioca, rajado e roxinho de sementes de feijão comum (*P. vulgaris*).

A Tabela 2, destaca a análise da assimetria (S) para as três variedades revelando valores próximos de zero. Observou-se um padrão de distribuição assimétrica para esquerda, evidenciado pelos coeficientes de assimetria (S)

negativos encontrados nos resultados apresentados, especificamente para a variedade carioca, com: comprimento (-0.0418), largura (0.2675) e espessura (-0.0318). Para a variedade roxinho, os valores foram: comprimento (-0.3073), largura (-0.1246) e espessura (-1.661). Já para a variedade Rajado, os coeficientes foram mais acentuados: comprimento (-3.111), largura (-2.6958) e espessura (-1.7135).

Esses resultados sugerem que, nas três variedades, as sementes com maiores comprimentos e espessuras são predominantes, indicando uma distribuição que se aproxima da normal, sendo mais evidente na variedade carioca. De acordo com os resultados obtidos do coeficiente de curtose (Tabela 2), o comprimento (10,265 mm), espessura (5,4261 mm), largura (6,582 mm) das sementes da variedade do rajado, apresentou distribuição leptocúrtica, ou seja, $K > 0$, sendo mais estreita e concentrada do que a normal. Em relação a análise de qualidade fisiológica, vale destacar que neste experimento não foram obtidas plântulas normais no teste padrão de germinação e no de emergência de plântulas, conforme observado na Tabela 3.

Variedades	PN	PA	M	PC (%)	G (%)	EP (%)
Carioca	0	0	100	0	0	0
Roxinho	0	0	100	0	0	0
Rajado	0	0	100	0	0	0
Total	0	0	100	0	0	0

Tabela 3. Número de plântulas normais (PN), de plântulas anormais (PA), de sementes mortas (M), porcentagem de germinação na primeira contagem (PC%) e na contagem final (G%) e porcentagem de emergência de plântulas (%EP) das variedades crioulas carioca, rajado e roxinho de feijão (*P. vulgaris* L), obtidas pelo teste padrão de germinação e de emergência de plântulas.

4. DISCUSSÃO

A análise morfométrica de sementes ou biometria é um indicativo de diversas características, como tamanho, forma e peso das sementes. O tamanho e o peso das sementes podem ser indicativos da qualidade fisiológica de algumas espécies. Em um mesmo lote, as sementes mais pesadas geralmente têm melhor desempenho do que as mais leves [18].

Silva et al. [19], ao analisarem as características biométricas de grãos de feijão Carioca, em amostras de quatro marcas diferentes, observaram valores aproximados aos deste estudo, sendo estes respectivamente: 9,89 mm para o comprimento, 6,50 mm para a espessura e 5,71 mm para a largura. A determinação das propriedades físicas dos grãos é de grande importância nas etapas de beneficiamento, como dimensionamento de equipamentos e sistemas para colheita, manuseio, transporte, secagem e armazenamento [20]. Siveiro et al [21]. encontraram um comprimento superior (12 mm) na variedade Rajado ao realizarem biometria de sementes de variedades locais de feijão comum do Acre. Nas variáveis de largura e espessura, os valores foram similares do presente estudo, sendo 5,13 mm e 3,88 mm, respectivamente.

A análise fisiológica de sementes pode evidenciar a qualidade dos lotes de forma mais abrangente do que apenas o teste de germinação comumente realizado em laboratórios de análise de sementes. Dessa forma, os testes de vigor, em particular, são capazes de detectar diferenças fisiológicas entre lotes com a mesma porcentagem de germinação. A alta qualidade das sementes é essencial para garantir o desenvolvimento de mudas vigorosas e uniformes, bem como estandes com alta produtividade e qualidade [22]. Assim, a qualidade final de um lote de sementes é resultado de uma série de fatores envolvidos na condução a campo, durante a colheita e na pós-colheita, sendo que o potencial de armazenamento do mesmo está intimamente relacionado à sua qualidade inicial [23].

De acordo com os dados da literatura, o período de armazenamento é um fator determinante na emergência e no vigor das plântulas de feijão, sendo que as condições ambientais não controladas, como temperatura e umidade relativa do ar, podem acelerar o processo de deterioração das sementes [24; 25; 26; 27; 28]. É válido dizer que a deterioração das sementes armazenadas é um processo inevitável.

Além disso, vale ressaltar que as sementes utilizadas no experimento estavam armazenadas por mais de 24 meses, em condições ambientais não controladas, em embalagens de sacos plásticos, o que provavelmente ultrapassou os limites de temperatura e umidade relativa do ar de 13% a 14% recomendados por Popinigis [10,2].

Além de tudo, as sementes podem ter sido submetidas a danos mecânicos durante a colheita e o beneficiamento, que podem afetar a integridade dos tecidos e facilitar a infecção por fungos de campo ou de armazenamento, como *Aspergillus* e *Penicillium*, que podem matar o embrião e causar a descoloração dos grãos [29]. Ademais, esse dano mecânico pode ter comprometido o cotilédone e influenciado na não germinação das três variedades [30]. Afinal, o cotilédone é a principal reserva de energia da semente, permitindo que a planta germine e cresça [30-2; 2-2].

É importante destacar que existem duas categorias de fungos associadas às sementes: os fungos de campo e os de armazenamento. Os fungos de campo têm sua incidência reduzida durante o armazenamento, enquanto os fungos de armazenamento se desenvolvem rapidamente, prejudicando a qualidade das sementes armazenadas [31]. Dentre os principais fungos de campo associados às sementes de feijão e potencialmente transmissíveis, destacam-se: *Colletotrichum lindemuthianum* (antracnose); *Phaeoisariopsis griseola* (mancha-angular); *Fusarium oxysporum* f. sp. *phaseoli* (murcha de fusarium); *Fusarium solani* f. sp. *phaseoli* (podridão radicular seca) e entre outros.

Dentro do grupo de fungos conhecidos como fungos de armazenamento, os gêneros *Aspergillus* e *Penicillium* são os mais comuns em sementes de feijão. Esses fungos podem causar perdas significativas, chegando a mais de 30% em grãos armazenados [32]. Fungos presentes durante o armazenamento das sementes podem causar danos como enfraquecimento ou morte do embrião, resultando em uma diminuição da germinação e emergência das sementes [33].

A presença de fungos no substrato afetou a germinação das sementes, resultando na ausência de plântulas normais. Esse fenômeno pode ser atribuído ao armazenamento prolongado das sementes por mais de 24 meses, o que possivelmente comprometeu sua qualidade fisiológica e sanitária.

No feijoeiro comum, as principais consequências da presença do complexo formado por *Rhizoctonia solani* e *Fusarium solani* f. sp. *phaseoli* são a perda de raízes, a redução do número de plantas e a diminuição do vigor das plântulas. Essas observações foram relatadas por Oliveira [34], Menten e Freitas [35]. Nesse sentido,

Pedrosa e Teliz [36] observaram um efeito sinérgico quando *Rhizoctonia solani* e *Fusarium solani* são inoculados juntos, resultando em um aumento significativo na mortalidade das plantas de feijão. Enquanto isoladamente *Rhizoctonia solani* e *Fusarium solani* causaram 25% e 8% de morte emergente, respectivamente, quando inoculados juntos, o efeito sinérgico causou uma mortalidade de 67% das plantas de feijão.

5. CONCLUSÕES

A análise biométrica demonstra que as variedades de feijão (Carioca, Roxinho e Rajado) possuem dimensões semelhantes entre si, assim como uma baixa variabilidade entre os grupos.

A falta de sucesso nos testes de germinação, primeira contagem e emergência de plântulas pode ser interpretada como um reflexo direto da perda de qualidade fisiológica das sementes de feijão devido ao processo de armazenamento prolongado e às condições adversas de ambiente a que foram submetidas.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Vaz, V. Morfofisiologia de Cultivares de Feijão-comum e Híbridos de Mamona Cultivados em Consórcio e Monocultivo. IV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão Goiania GO: UEG 2018.
- [2] Gonçalves, B. A. importância dos cotilédones para o feijão. 2019. Disponível em: <<http://www.rc.unesp.br/biosferas/Art0078.html>>. Acesso em: 26 fev 2024.
- [3] Azevedo, M. R. Q. A.; Gouveia, J. P. G.; Trovão, D. M. M.; Queiroga, V. P. Influência das embalagens e condições de armazenamento no vigor de sementes de gergelim. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 7, p. 519-524, 2003.
- [4] Cardoso, R. B.; Binotti, F. F. S.; Cardoso, E. D. Potencial fisiológico de sementes de crambe em função de embalagens e armazenamento. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 42, p. 272-278, 2012.
- [5] Schuch, L. O. B; Kolchinski, E. M; Finatto, J. A. Qualidade fisiológica da semente e desempenho de plantas isoladas em soja. Revista Brasileira de Sementes, v. 31, n. 1, p. 144-149, 2009.
- [6] Panozzo, L. E.; Schuch, L.O.B.; Peske, S.T.; Mielezrski, F.; Peske, F.B. Comportamento de plantas de soja originadas de sementes de diferentes níveis de qualidade fisiológica. Revista da FZVA, v. 16, n. 1, p. 32-41, 2009.
- [7] Bragantini, Cláudio. Alguns aspectos do armazenamento de sementes e grãos de feijão. 2005.
- [8] Carvalho, N.M; Nakagawa, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção. 2.ed. Fundação Cargill, Campinas, 1983.
- [9] Menten, J.O.M. Patógenos em sementes: detecção, danos e controle químico. São Paulo: CibaAgro, 1995. 321p.
- [10] Popinigis, F. Fisiologia de sementes. Brasília, DF: AGIPLAN, 1977. p. 289.
- [11] Siviero, A., Santos, V. B., Santos, R. C., Marinho, J. D. S. (2016). Caracterização das principais variedades locais de feijão comum e caupi do Acre.
- [12] Antonello, L. M.; Muniz, M. F. B.; Brand, S. C.; Rodrigues, J.; Menezes, N. L.; Kulczynski, S. M. Influência do tipo de embalagem na qualidade fisiológica de sementes de milho crioulo. Revista Brasileira de Sementes, vol. 31, n. 4, p. 75-86, ago., 2009.
- [13] Deb, P.; Sundriyal, R. C. Effect of seed size on germination and seedlings fitness in four tropical rainforest tree species. Indian Journal of Forestry, Almora, v. 40, n. 4, p. 313-322, 2017.
- [14] Andrade, L. A.; Bruno, R. L. A.; Oliveira, L. S. B.; Silva, H. T. F. Aspectos biométricos de frutos e sementes, grau de umidade e superação de dormência de jatobá. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 32, n. 2, p. 293-299, 2010.
- [15] Kumar, R. Influence of growing medium and seed size on germination and seedling growth of Pinus gerardiana Wall. Compost Science and Utilization, Ohio, v. 24, n. 2, p. 98-104, 2016.
- [16] Gonçalves, E. G.; Lorenzi, L. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado de morfologia de plantas vasculares. Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2007. p. 416.
- [17] Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília, DF, Mapa/ACS, 2009.
- [18] Menezes, A. T.; Silva, J. S.; Santos, J. L.; Cangussu, A. C. V.; Cardoso, A. D.; Morais, O. M. Características

biométricas de sementes de *Leucena*. *Cadernos da Agroecologia*, v. 13, n. 1, 2018.

[19] Silva, P. A., Carvalho, F. I. M., Silva, V. F. A., Cruz, W. P., Oliveira, J. T. (2023). Perfil tecnológico de grãos comercializados no Sudeste do Pará. Belém: RFB.

[20] Di Lanaro, N.; Bajay, L.G.; Queiroz, V.M.P.; Pinto, R.C.S.; Leitão, I.G.A.; Lessio, B.C.; Augusto, P.E.D. Determinação de propriedades físicas do feijão fradinho. *Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais*, Campina Grande, v.13, n.1, p.27-35, 2011.

[21] Siviero, A., Santos, V. B., Santos, R. C.; Marinho, J. D. S. (2016). Caracterização das principais variedades locais de feijão comum e caupi do Acre.

[22] Costa, C. J.; Trzeciak, B. M.; Villela, A. F. Potencial fisiológico de sementes de brássicas com ênfase no teste de envelhecimento acelerado. *Revista Horticultura Brasileira*, Brasília, v. 26, n. 2, p.144-148, 2008.

[23] Carvalho, N.M.; Nakagawa, J. Sementes: ciência tecnologia e produção. 5.ed. Jaboticabal: Funep, 2012. 590 p.

[24] Vieira, E.H.N.; Yokoyama, M. Colheita, processamento e armazenamento. In: Vieira, E.H.N.; Rava, C.A. Sementes de feijão - produção e tecnologia. Santo Antonio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000. p. 233-248.

[25] Macedo, E.C.; Groth, D.; Soave, J. Influência da embalagem do armazenamento na qualidade fisiológica de sementes de arroz. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, v. 21, n.1, p.67-65, 1999.

[26] Matthews, S. *Physiology of seed ageing*. Outlook on Agriculture, London, v.14, n. 2, p. 89-94, 1985.

[27] Bewley, J.D.; Black, M. *Seeds: physiology of development and germination*. 2. ed. New York: Plenum Press, 1994. p. 445.

[28] Pádua, G.P. Vigor de sementes e seus possíveis efeitos sobre a emergência em campo e a produtividade. *Informativo ABRATES*, Londrina, v. 8, n. 1/2/3, p.46-48, 1998.

[29] Almeida, L. D.; Falivene, S. M. P. Efeito da trilhagem e do armazenamento sobre a conservação de sementes de feijoeiro. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, DF, v. 4, n. 1, p. 59-67, 1982.

[30] Lapaz, A. D. M. et al. Perda dos cotilédones em

diferentes épocas no crescimento inicial do feijoeiro. *Iheringia*, v. 72, n. 2, p. 287-294, 2017.

[31] Dhingra, S.; Kapoor, A.C. (1985). Valor nutritivo do caroço da semente de manga. *Jornal de Ciência Agrícola e Alimentar*, 36, 752-756.

[32] Neergaard, P. *Seed Pathology*. Vol. 1 e 2. Macmillan, London, 1977.

[33] TANAKA, M.A.S.; CORRÊA, M.U. Influência de *Aspergillus* e *Penicillium* no armazenamento de sementes de feijão (*Phaseolus vulgaris* L.). *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, v.6. n.3. p.451-456, 1981.

[34] Oliveira, M.Z.A.; Bolkan, H.A. Micoflora fúngica de sementes de dezoito variedades de Caupi cultivadas em vários estados do Brasil. *Fitopatologia Brasileira*, v.6, p.576, 1981.

[35] Menten, J.O.M. *Patógenos em sementes: detecção, danos e controle químico*. São Paulo: CibaAgro, 1995. 321p.

[36] Pedrosa, A.; Teliz, D. Patogenicidad relativa de *Rhizoctonia solani*, *Fusarium solani*, *Pythium* spp. y *Macrophomina phaseolina* em frijol (*Phaseolus vulgaris* L.) bajo condiciones de invernadero. *Revista Mexicana de Fitopatologia*, v.10, p.134-138, 1992.